

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Gulhayo Isoqova Shavkatovna

CHET TIL O'QITISH METODIKASIDA ZAMONAVIY METODLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

